

Mesleki ve Bilimsel Bir Dergi: Bilgi Dünyası

H. Kübra BAHŞIŞOĞLU* ve Z.Canan DURAN**
ve Aytaç YILDIZELİ***

Bilimsel Dergiler: Giriş ve Tanım

Türkçede “hakemli dergiler” veya “bilimsel dergiler” olarak kullandığımız terimler; İngilizce literatürde “*academic journals*”, “*peer-review journals*”, “*refereed journals*” ya da “*scholarly journals*” olarak ifade edilmektedir. Birden fazla isimle karşımıza çıkan bilimsel dergileri şu şekilde tanımlayabiliriz: Bilim adamlarının çalışmalarından elde ettikleri sonuçları ilk olarak yayınlayarak, bu çalışmalarını meslektaşlarıyla paylaştığı ve aynı zamanda da geribildirim aldıkları, kendine özgü kuralları ve uygulamaları olan dergilere “hakemli bilimsel dergiler” denilmektedir.

Akademik dergiler iki önemli rolü üstlenmektedir. Bunlardan biri; yazarların kendi uzmanlık alanlarında ürettikleri makalelerin yayınlanmasını sağlamak; diğeri ise akademik çevredeki çalışmaların doğruluğunu ispatlamaktır (Miller ve Perrucci, 2001, s. 1). Bilimsel dergiler bir anlamda araştırmacıların orijinal çalışma ve deneyimlerinin, bilim dünyasındaki diğer meslektaşlarıyla paylaşılması için uygun bir ortam hazırlamasını (Robert, 2002) da sağlar. Diğer bir işlevi ise, akademik çevrede kariyerin ilerlemesi için bilimsel çalışmaların hakemli dergilerde yayınlanması önemli bir zorunluluk (Campanario, 1996, s. 184) olarak görülmektedir.

Bilimsel Dergilerin Özellikleri

Genellikle üniversite, vakıf-dernek veya özel kuruluşlar tarafından yayımlanan (Kozak, 2001, s. 296-310) bilimsel dergileri, diğerlerinden ayıran noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- 1- Makaleler, konularında uzman olan kişiler tarafından yazılır.

*Dr.; Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri 06532 Beytepe-Ankara (kubra@hacettepe.edu.tr).

**Kütüphane Sorumlusu; SESRTCIC Kütüphanesi Attar Sok. No: 4 06700 GOP-Ankara (library@sesrtcic.org).

***Editör; Bilgi Dünyası ULAKBİM 06539 Bilkent-Ankara (aytac@ulakbim.gov.tr).

- 2- Bilimsel dergiler ciddi bir bakış açısına sahiptir. Çalışmada bilimsel yöntemler kullanılır.
- 3- Bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerdeki alıntılarının mutlaka dipnot veya bibliyografyada künyeleri verilir.
- 4- Okuyucu kitlesinin bilimsel derginin ait olduğu konudaki literatür bilgisine sahip olduğu düşünülür (Engle, 2003).
- 5- Bilimsel araştırma yapan kişiler arasında önemli bir iletişim aracıdır.

Bu özelliklerin yanı sıra hakemli dergilerin en belirgin özelliğinin, yayınlanmak istenen bilimsel bilginin tanımlanması ve aktarılması için kullanılan yöntemin danışmanlarca gözden geçirilecek incelenmesi (*peer-review process*) olduğu söylenebilir. Yayınlanmak istenen yazılar, editör ve konularında uzman danışmanların (hakemlerin) ciddi bir değerlendirme sürecinden geçer.

Makalelerin kontrolünde genellikle körleme yöntemi (*double-blind system*) yeğlenmektedir. Yani; incelenen makalenin “yazarı/yazarları” ve “hakemleri” birbirlerinin kim olduğunu bilmemekte, böylelikle tarafsız bir değerlendirme ortamı sağlanmaktadır. Bu süreçte editör, yazar/yazarlar ve hakemler arasında bir aracı (*gate-keeping*) rolü üstlenmektedir.

Herhangi bir metnin yayınlanmak üzere kabul edilmesine veya reddedilmesine editör karar verir. Editörün görevi, sadece son “kabul” veya red kararı vermekle bitmez, aynı zamanda önerilerine güvendiği danışmanları/hakemleri de tayin eder (Day, 1996, s. 106). Bir bilimsel dergi editörünün temelde iki rolü olduğu söylenebilir: Bilimsel bilginin akışını denetim altına almak ve yeni araştırmacıların bilimsel çevrede tanınmasına da olanak sağlamaktır (Campanario, 1996, s. 184).

Tarihçe

Bilimsel dergilerin geçmişi 17. Yüzyıl ortalarına kadar gitmektedir. O zamanlarda bilimsel dergilerin yayımlanma yöntemleri oldukça basitti ve çoğunlukla bilimsel topluluklar tarafından üretiliyordu. İlk önemli değişiklik 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Savaşın getirdiği ivme ile bilimsel gelişmelerdeki hızlı gelişimden dolayı, bilimsel topluluklar yayın için uygun gördükleri yöntemleri daha uzun süre devam ettiremediler. İki şirket; North Holland ve Pergamon Press, kalıplaşmış yöntemleri kırarak büyük sorumluluğu üzerlerine aldılar ve ticari bir anlayışla *STM (science, technology and medicine)* yayıncılığını geliştirdiler (White, 2001, s. 66).

Bilimsel dergilerdeki danışmanlık sistemi (*peer-review system*) ise; bilim dünyasındaki önemli gelişmeler sonucu, son 20 yıl içinde

titiz ve kritik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Önce 19. Yüzyıl'ın sonunda ve 20. Yüzyıl'ın ilk yarısında doğa olayları üzerinde çalışma, ayrıntılarına ayırabilme, tanımlama ve analiz edebilmeyi getiren bilimin gücünü görmekteyiz. Bu gücün değeri, İkinci Dünya Savaşı'nda ulusal hükümetlerde çok belirgin olarak kendini göstermiş ve Savaş sonrası hükümetler ve endüstrinin araştırma yatırımları belirgin olarak artmıştır. Bu desteğin olası nedeni, ulusal onuru desteklemekten çok, ekonomik güç elde edebilme ihtiyacıyla araştırmanın öncelik kazanmasıdır. Böylece, araştırma için öngörülen yatırımların artması çok hızlı ve kapsamlı bilimsel gelişmeyi sağlamıştır. Tıp dahil olmak üzere bilimsel disiplinler daha fazla sayıda alt özel alanlara ayrılmış, bireylerin bilgi birikimlerini anlayabilmeleri ve kritik açıdan yorumlayabilme kapasiteleri giderek daralmıştır. Bilimsel dergi editörleri de bu değişimin dışında kalamamışlardır (Huth, 1994, s. 69-70). Bu süreç içinde, bilimsel dergi yayıncılığı açısından önemli olan, bilim adamlarının başarılarını kanıtlamak için çalışmalarını prestiji yüksek, saygın bilimsel dergilerde makale olarak duyurma zorunluluğunun ortaya çıkmasıdır.

Türkiye'de ise, gelişmeler 1990'lı yılların sonlarında Yükseköğretim Kurulu'nun akademik yükseltmelerde adayın diğer yayınlarının yanı sıra hakem denetimli olan ulusal ve uluslar arası dergilerdeki çalışmalarına "öncelik" vermeye başlamasıyla hız kazanmıştır (Kozak, 2002, s. iii).

Bu yöndeki uygulamalar Türkiye'de bilim kamuoyu ilgisinin özellikle ulusal hakem denetimli dergiler üzerinde odaklaşmasına neden olmuştur. Günümüzde her bir üniversite, hakemli dergilerde editörlük, yazarlık ve danışmanlık (hakemlik) için puanlar belirleyerek öğretim elemanlarının akademik yükseltmelerinde bunu bir ölçüt olarak kullanmaktadır.

Bilgi Dünyası

Bilgi Dünyası, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin resmi yayın organıdır. Üniversite ve araştırma kütüphanecileri ağırlıklı olmak üzere, bilgi ve belge dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, gelişme ve yenilikleri içeren yayınlar ile yayın amacına uygun farklı disiplinlerden yazılar yayınlamaya bilgi ve belge alanında bir iletişim ortamı oluşturmayı amaçlayan, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Bilgi Dünyası Yayın Politikası

Bilgi Dünyası başlangıçta belirlenen yayın politikası gereği, üç ana bölümden oluşmaktadır. Derginin; **Hakemli** bölümünde; araştırma ve inceleme sonuçlarını içeren ve hakemler tarafından değerlendirilen ve

yayınlanması uygun görülen özgün yazılar; **Görüşler** kısmında, yayın amacına uygun serbest yazılar, bilgi merkezleri hakkında bilgilendirici yazılar, **Tanıtım/Eleştiri** kısmında ise kaynak tanıtımları ve çeşitli bilgi/duyurular yer almaktadır. Ayrıca bilgi-belge ve bilişimle ilgili konularda, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan ve yapılacak toplantılara ilişkin bilgiler, tarihleri ve bilgi alınabilecek elektronik adresleri verilmektedir.

Gönderilen yazıların telif hakkı ÜNAK'a aittir. Yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı, çeviriler için yazarından/yazarlarından ve yayıncıdan izin alınmalıdır. Metin yazımında TDK İmla Kılavuzuna uyulması ve makalelerde kullanılan kaynakların Amerikan Psikoloji Derneği (*American Psychological Association-APA*)'nin kurallarına göre gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi Dünyası Özgün Makale Yayın Süreci

Bilgi Dünyası'na yayımlanmak üzere gelen hakemli makaleler ve yazılar özetle şu aşamalardan geçmektedir:

I- Makalenin gelişi

Red	Yazara/Yazarlara bildirme
Kabul	Editör kontrolü/Hakemleri atama

II- Değerlendirme

Hakemlerin görüşleri	
▪	Yayınlanabilir
▪	Düzeltilip yayınlanabilir
▪	Düzeltilmiş metin tekrar incelenmeli
▪	Yayınlanamaz

III- Editör raporu

Yazara/yazarlara gönderme

IV- Düzeltme/kontrol

Düzeltilen metnin/kaynakların kontrolü
Gerekirse yeniden hakem süreci
Son yazım kontrolü

V- Basım (Matbaa)

Baskı hatalarını düzeltme

Bilgi Dünyası Nasıl Doğdu?

Bilgi Dünyası'nın hazırlık aşamasından bugünkü sayısına kadar geçen süreci kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz:

1998 / Nisan: ÜNAK Yönetim Kurulu, bilgi-belge alanında "bilimsel bir yayın çıkartmak için" çalışmalara başlanmasını kararlaştırarak altı akademisyenin görüşlerini almak üzere bir toplantıya davet etmiştir. Toplantı sonucunda böyle bir yayının yararlı olacağı ifade edilmiş ve bir yayın kurulu önerilmiştir.

1998 / Mayıs: Oluşan dergi yayın kurulu, yayının içeriği ve politikası, niteliği, biçimi, sıklığı, parasal desteği yanında editörün seçimi, hakemlerin saptanması, başlık seçimi konularında öneriler hazırlamıştır.

Editörlüğe Yrd.Doç.Dr. M. Emin Küçük getirilmiştir. Ayrıca, yayın kurulunda, Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal, Doç.Dr. S. Serap Kurbanoğlu, N. Erol Olcay, Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci, Deniz Sezgen, Yrd.Doç.Dr. Nazan Özenç-Uçak görev almışlardır.

1998 / Haziran: Yayın Kurulu görev dağılımı, yayın politikası, dergi adı, hakem listesi, sıklığı, yazarlara notlar ve dergi logosunu saptayarak bunları ÜNAK Yönetim Kuruluna sunmuştur.

1998 / Eylül: ÜNAK üyelerine, yılda iki kez yayınlanacak olan bilimsel hakemli bir dergi olarak "Bilgi Dünyası" duyurmuş ve yazılarıyla destek olunması istenmiştir.

1998 / Kasım: Emniyet Genel Müdürlüğünden yayın izni ve Kültür Bakanlığından ISSN alınmıştır.

1998 / Aralık: İlk sayıda yer alacak makaleler ve derginin formatı için görüşmelere başlanmıştır.

1999 / Haziran: Dergi formatı (sayfa-kapak düzeni) ve makalelerle ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

1999 / Ekim – Aralık: İlk sayının Ocak 2000'de basılması kararlaştırılarak matbaa seçimi üzerinde görüşmeler başlamıştır.

2000 / Mart – Nisan: Dergi, Maliye Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti açısından iki kez denetlenmiştir.

2000 / Nisan: Baskıya hazırlanan ilk sayının matbaadan gelen son provalarının kontrolü yapılmıştır.

2000 / Mayıs-Haziran: Basımı yapılan ilk sayı, bir yazı ile ÜNAK üyelerine, yazarlara ve hakemlere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Editör ve Yayın Kurulu kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış ve ÜNAK Yönetim Kurulu, Doç.Dr. Yaşar Tonta'yı editör olarak atamıştır. Yeni

editör grubunda yardımcı editör Doç.Dr. Bülent Yılmaz, editör yardımcısı Yurdağül Ünal olmuştur.

2000 / Ekim: Dergiye ait masrafların karşılanabilmesi, dergiye reklam kabul edilebilmesi amacıyla ÜNAK İktisadi İşletmesi adıyla ATO'ya kayıtlı bir iktisadi örgütlenme oluşturulmuştur. ÜNAK Yönetim Kurulu ve İşletmesi dergi abone ücretleri ve reklam bedellerini belirlenmiştir.

2000 / Kasım: 2. Olaganüstü Genel Kurulda editörün önerisiyle, Derginin H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü ile birlikte yayımlanması teklifi yapılmış ancak kabul görmemiştir.

2001 / Nisan: İlk cildin 2. sayısının basımı ve dağıtımının ardından, Doç.Dr. Yaşar Tonta ve ekibi kendi istekleriyle dergideki görevlerinden ayrılmıştır.

2001 / Mayıs: Yeni editör arayışı sürdürülmüş, akademik çevrelere götürülen editörlük önerileri destek görmeyince, ÜNAK Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aytaç Yıldızeli, Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ile Pınar Salman yeni editör grubu olarak görevlendirilmiştir; ancak, 2003'de Pınar Salman'ın ayrılması üzerine yerine Z. Canan Duran görevlendirilmiştir.

2002 / Mayıs: Ulrich's Periodicals Directory'de listelenmek üzere başvurulmuştur.

2002 / Haziran-Ekim: Nisan 2001 (Cilt 2 Sayı 1) ve Ekim 2001 (Cilt 2 Sayı 2) sayıları basılmış ve dağıtılmıştır.

2003 / Haziran-Temmuz: Nisan 2002 (Cilt 3 Sayı 1) ve Ekim 2002 (Cilt 3 Sayı 2) sayıları basılmış ve dağıtılmıştır.

2003 / Ağustos: Yeni hazırlanmakta olan ULAKBİM Sosyal Veri Tabanına kabul edilmiştir.

2003 / Ekim-Kasım: Nisan 2003 (Cilt 4 Sayı 1) sayısının Ekim 2003'de, Ekim 2003 (Cilt 4 Sayı 2) sayılarının Kasım 2003'de basılması ve dağıtılması planlanmaktadır.

2003 / Aralık: Bilgi Dünyası *Library and Information Science Abstracts (LISA)*'a kabul edilmiştir.

Bilgi Dünyası'nın İçerik Analizi

Bilgi Dünyası'nın yayımı sırasında dikkat edilen en önemli noktalardan birisi belirli bir niteliğin ve yayın standartlarının korunmasıdır. Bilgi Dünyası'nda üç yıl süresince üç cilt/altı sayıda toplam 64 yazı yayımlanmıştır. Bunların genel dağılımı, % 35.9'u (23) hakemli makale, % 31.3'ü (20) serbest yazı ve görüşler, % 32.8'i (21) ise tanıtım, toplantı bildirimleri, çevirilerden oluşmaktadır (Bkz. Tablo 1).

Sayı başına ortalama yaklaşık 4 hakemli makale, 3 görüş ile üç tanıtım ve diğer yazı düşmektedir.

Yazı Türü	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	Toplam
Hakemli	7	3	5	3	2	3	23 (%35.9)
Görüş	6	4	4	4	1	1	20 (%31.3)
Tanıtım/Toplantı/ Çeviri/Diğer	0	2	1	4	13	1	21 (%32.8)
Toplam	13	9	10	11	16	5	64

Tablo 1: Yazı Türlerine göre Dağılım (2000-2002)

Bu sayılarda yayınlanan makalelerin 5'i (%8) İngilizce iken 58 (%92) Türkçe yazı bulunmaktadır (Bkz. Tablo 2).

Dil	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	Toplam
Türkçe	13	8	7	10	16	5	58 (%92)
İngilizce	0	1	3	1	0	0	5 (%8)

Tablo 2: Yazıların Dillerine göre Dağılımı (2000-2002)

Aynı süre içinde yayımlanan toplam yazının % 73,4'ü (47) bir yazara aittir. Diğerleri genellikle iki olmak üzere 2-3 yazarlıdır (% 26,6 – 16) ve sayılara göre dağılımı şöyledir:

Makale	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	Toplam
Tek Yazarlı	10	6	9	8	10	4	47 (% 73,4)
Çok Yazarlı	3	3	1	3	6	1	17 (% 26,6)
Toplam	13	9	10	11	16	5	64

Tablo 3: Makalelerin Yazar Sayısına göre Dağılımı (2000-2002)

Bilgi Dünyası'na yalnızca Türk değil yabancılarda yazı göndermektedir. Bu sürede toplam 8 yabancı yazarın İngilizce makalesi yayınlanmıştır. Bunlardan ikisi yazarın da izniyle Türkçe çeviridir.

Yazarın Milliyeti	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	Toplam
Türk	15	7	8	12	22	6	72 (% 90)
Yabancı	1	1	3	2	1	0	8 (% 10)
Toplam	16	8	11	14	23	6	80

Tablo 4: Türk ve Yabancı Yazarların Dağılımı (2000-2002)

Bilimsel dergilerde yazarların, genellikle akademik unvanlı kişilerden oluştuğu bilinmektedir. Bu açıdan yazarları incelediğimizde, birbirine yakın oranlar karşımıza çıkmaktadır. Ancak hakemli yazıların çoğunluğu akademik unvanlı kişilerce yazılmakla birlikte, uygulamada çalışan kütüphanecilerin de yazıları bulunmaktadır. Dikkati çeken bir noktada da, akademik unvanlı yazarlarla uygulamada çalışan kütüphanecilerin veya diğer alanlarda çalışanların ortak makaleler de hazırlamış olmasıdır.

Yazarın Statüsü	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	Toplam	
Akademik		10	6	5	6	6	3	36 (% 45)
Kütüphaneci/Diğer	5	5	6	8	17	3	44 (% 55)	

Tablo 5: Yazarların Statülerine göre Dağılımı (2000-2002)

Bilimsel dergilerin bir diğer ölçütü, sayılarının dengeli bir sayfa sayısı ile hazırlanmasıdır. Bilgi Dünyası bu açıdan incelendiğinde karşımıza şöyle bir dağılım çıkmaktadır:

Grafik 1: Bilgi Dünyası'nın Sayfa Sayısı

Uzun bir hazırlık dönemi alan ilk cilt 404 sayfa olurken, 2. cilt 284, 3. cilt 244 sayfada toplanmıştır. Bu üç ciltte sayfa sayısının giderek azalıyor görünmesi, aslında editör grubunun 2003 yılı için planladığı bir durumdu. ÜNAK Yönetim Kurulu'nun da desteğini alınarak, 2003 yılında sayıların güncelliği yakalaması amacıyla iki cilt/dört sayının çıkarılması düşünülmüş, Ekim 2002 sayısının özellikle makale sayısı sınırlı tutulmuş ve sayfaları sıkıştırılmıştır.

Böylece 2003 yılı sonunda bu yıla ait sayıların tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışmalar planlandığı gibi sürdürülerek Ekim-Kasım 2003 içinde 4. cilde ait iki sayının yayımı da gerçekleştirilecektir.

Sorunlar

Bilimsel ve yönetsel sorunları şöyle sıralayabiliriz;

1. Bugüne kadar bilimsel nitelikli yazıların istenen yoğunlukta gelmemesi,
2. Bazı yazıların dergide belirtilen yazım kurallarına göre yazılmaması veya düzenlenmemesi,
3. Yazıların konularına uygun yeterli sayıda ve/veya zamanda hakem bulunamaması,
4. Yazar/yazarlardan ve/veya hakemlerden istenen zamanda geribildirim alınamaması,
5. Yerleşik bir mekanda çalışamamanın da getirdiği olumsuzluk zaman zaman verimliliği etkilemektedir.

Bu sorunların yanı sıra, bir takım maddi sorunlar vardır. Bunun temel nedeni; basım işlemlerini ve masraflarını yüklenen ÜNAK İktisadi İşletmesinin henüz gereken miktarda parasal varlığa

kavuşmaması olarak açıklanabilir. ÜNAK İktisadi İşletmenin gelir kaynakları, dergi abonelik bedelleri ve dergiye verilen reklamlardan ibarettir. Ancak bilgi belge alanında reklam veren firmaların sayıca az olması ve/veya reklam vermekten kaçınmaları, dergiye abone olan kütüphanelerin sayısının yetersiz olması gibi nedenlerle basım-yayım masraflarını karşılayacak parasal varlığın biriktirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Ayrıca dergi çalışmalarında kullanılacak bir mekanla birlikte bilgisayar ve iletişim donanımına da sahip olunmaması, sekretery işlemlerinin dağınık ortamlardan yürütülmesine neden olmaktadır.

Öneriler

Bilgi-belge alanında bilgi ve iletişim sağlamak amacıyla yayımlanan Bilgi Dünyası'nın yayımına devam edebilmesi için bazı önlemlerin alınması zorunludur. Aşağıda söz edilen önerilerin gerçekleştirilebilmesi, daha nitelikli ve güncel bir bilimsel derginin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

1. Dergi çalışmalarının yürütülebileceği yerleşik bir alana ve araç-gerece sahip olunması,
2. Gerek akademik alanda, gerekse uygulamada çalışan kütüphanecilerin bilgi ve deneyimlerini yazarak paylaşmaları,
3. Kütüphanelerin abone olarak hem dergiye parasal açıdan, hem de bilgi belge alanında bilgi edinmek isteyenlere bilimsel olarak katkılarını artırmaları,
4. Bilgi-belge hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaların reklam vererek Bilgi Dünyası'nı desteklemeleri,
5. 2003 yılı sonu itibarıyla derginin güncelliği yakalaması,
6. Makale değerlendirme sürecinin daha etkin ve hızlı olması için gözden geçirilmesi,
7. Danışmanlar (hakemler) ile daha etkin iletişim sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi,
8. Derginin bilgi-belge alanındaki bilinen uluslar arası bibliyografik kaynaklara ve veri tabanlarına kabul edilmesi,
9. Elektronik olarak yayınlanması,
10. Bilgi Dünyası'nın bibliyografik bilgilerini içeren bir veri tabanının hazırlanması olarak sayılabilir.

Kaynakça

- Campanario, J.M. (1996). The competition for journal space among referees, editors, and other authors and its influence on journal's impact factors. *Journal of the American Society for Information Science*, 47(3): 184-192.
- Day, R.A. (1996). *Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?* Ankara: TÜBİTAK.
- Engle, M. (2003). Scholarly and non-scholarly periodicals. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.library.cornell.edu/okuref/-research/skill20.html> [20 Ağustos 2003].
- Huth, E.J. (1994). Tıp dergilerinde danışmanlık ("peer-review"): Dünü, bugünü ve yarını. (Çev. Emin Kansu). *Sempozyum: Tıpta bilimsel yazım editörlük ve denetleme, 18 Kasım 1994, TÜBİTAK, Ankara içinde* (s. 69-78). Ankara: TÜBİTAK.
- Kozak, N. (2001). Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilimleri Alanlarında Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. *Türk Kütüphaneciliği*, 15(3): 296-310.
- Kozak, N. (2002). *Türkiye akademik dergiler rehberi, 2002*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Miller, J. ve Rerrucci, R. (2001). Back stage at social problems: An analysis of the editorial decision process, 1993-1996. *Social Problems*, 48, 1-93.
- Robert E. Kenedy Library. (2002). Robert E. Kenedy Library: Writing an annotated bibliography. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.lib.calpoly.edu/research/guides/peer.html> [20 Ağustos 2003].
- White, M. (2001). Electronic access to scientific journals: Problems, problems. *Econtent*, 24(10): 66-70.